

ANÁLISE DA CONTINUIDADE DA POLÍTICA DO HOME OFFICE PÓS PANDEMIA

Maurina Aguiar Brito, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, maurina.brito@fatec.sp.gov.br

Tatiane Semião Correa, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, tatiane.correa2@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Rosana Aparecida Bueno de Novais, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, rosana.novais@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O tema home office há algum tempo já vinha conquistando espaço entre empresas no Brasil, contudo um fator inesperado e de escala mundial afetou a sociedade em diversos aspectos, sendo este a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. De fato, a essa nova situação o modelo de trabalho home office, surgiu como alternativa imprescindível para que empresas e colaboradores continuassem com suas atividades, bem como, a economia em geral que já muito afetada alcançasse um certo equilíbrio. Sendo assim, este artigo tem como proposta analisar as vantagens e desvantagens do modelo home office aplicado aos funcionários, empresas e sociedade, além de verificar a satisfação dos teletrabalhadores com base nessa modalidade de trabalho. Para tanto, as metodologias aplicadas a este estudo consistem em pesquisa bibliográfica, exploratória e quantitativa, sendo essa última por meio de um questionário desenvolvido no Google Forms. A partir da pesquisa e dos resultados obtidos constata-se que o modelo home office oferece mais vantagens do que desvantagens para as partes envolvidas e a opinião positiva dos teletrabalhadores quanto a sua satisfação com a espécie de trabalho são fatores determinantes para sua continuidade mesmo após o fim da pandemia.

Palavras-chave. Home office, Covid-19, Teletrabalhadores.

ABSTRACT. The home office theme for some time was already gaining ground among companies in Brazil, but an unexpected and global factor has affected society in many ways, this being the COVID-19, a disease caused by a new coronavirus. In fact, this new situation the working model home office, emerged as an indispensable alternative for companies and employees continue with their activities, as well as the overall economy already badly affected reach a certain balance. Therefore, this article aims to analyze the advantages and disadvantages of the home office model adapted to employees, companies and society, in addition to verifying the satisfaction of teleworkers based on this type of work. Therefore, the methodologies applied to this study consist of bibliographic research, exploratory and quantitative, with the latter by means of a questionnaire developed by Google Forms. Based on the research and the results obtained, it appears that the home office model offers more advantages than disadvantages for the parties involved and the positive opinion of teleworkers regarding their satisfaction with the type of work are determining factors for its continuity even after the end of the pandemic.

Keywords. Home office, Covid-19, Teleworkers.

1. INTRODUÇÃO

Devido a pandemia Covid-19 os trabalhadores tiveram que se adaptar compulsoriamente ao teletrabalho. Essa nova modalidade se tornou um grande desafio para estes, já que a maioria nunca tinha trabalhado desta forma e precisa se adaptar a essa espécie de trabalho mesmo sem ter recebido ações de treinamento (SANTOS, STICCA e ZERBINI, 2020).

Segundo Gasparini (2020), diz que o isolamento social se fez necessário neste momento de

pandemia, pois, preservar a saúde da população se tornou algo primordial, o que resultou na adequação do trabalho em home office tão rapidamente, que justifica a falta de planejamento das empresas.

Segundo o Ministério da Saúde a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, denominado SARSCoV-2, é vetor de uma doença que pode apresentar desde infecções assintomáticas a quadros graves. Seus primeiros casos foram identificados em dezembro na China, sendo identificada logo em seguida em outros países, transmitida de pessoa a pessoa.

O presente estudo trata de questões legais e atuais e seu foco será o trabalho em casa, também conhecido como teletrabalho ou home office, bem como, suas vantagens e desvantagens para empresas, colaboradores e sociedade.

A política do home office cresce juntamente com as telecomunicações. Para realização desta modalidade é necessário que o empregado tenha um computador, celular, tablet, impressora, internet entre outros, pois tais recursos são imprescindíveis na execução das tarefas que necessita ficar online o tempo todo para obter uma comunicação empresarial. Os profissionais que precisam fazer uso dessas ferramentas, também precisam de móveis para colocá-las, além de separar um espaço para trabalhar com mesas e prateleiras, criando assim um ambiente de trabalho (MAGER e MERINO, 2012).

O teletrabalho é considerado como uma alternativa para empresas e colaboradores no aspecto pessoal e econômico-financeiro. Além de ser uma forma de diminuição de custos para as empresas, serve como atração de novos profissionais de localidades e especialidades distintas. Significa também uma oportunidade de trabalho para os trabalhadores permitindo a eles, uma melhor gestão do tempo e melhoria na qualidade de vida (ABREU, 2016).

Tendo em vista esse contexto, o presente trabalho visa responder à seguinte pergunta de pesquisa: De acordo com o interesse dos colaboradores, depois que passar esse momento de crise, o home office irá se consolidar como uma prática efetiva dentro das organizações?

O objetivo geral desse estudo é analisar o nível de satisfação atual dos teletrabalhadores quanto à execução da modalidade home office.

O tema teletrabalho tem aumentado sua relevância no cenário atual do Brasil e do mundo, devido ao novo coronavírus. Observado que o home office é satisfatório para empresas e colaboradores durante esse momento de tensão, devido a situação da saúde populacional, será observado a possibilidade de uma continuação desse modelo, mesmo quando esse não for mais apenas uma saída compulsória para as empresas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO HOME OFFICE

A partir da terceira revolução industrial, ocorrida no século XX, sendo esta conhecida também como a era da informação, houve a introdução de computadores e da grande rede mundial (internet), possibilitando então, a flexibilização do trabalho, dentro dessa situação já era previsível mudanças na forma de trabalhar, como a criação de novos postos e a extinção de alguns (RIFKIN, 2004).

Em decorrência da expansão da internet, a comunicação se tornou imediata entre os países

estabelecendo um processo de globalização, no qual o acesso ao mundo foi otimizado (CASTELLS, 2000).

Diante dessa realidade ficou claro a necessidade de adequação, as empresas necessitam ser flexíveis e acomodar-se rapidamente às transformações, interpretações fixadas em valores antigos, não sustentam a base para realidades em um mundo globalizado e naturalmente competitivo (NOGUEIRA, 2007).

Segundo Oliveira Júnior 2013, a utilização e estudos sobre o teletrabalho, ocorreram a partir de 1970, porém, seu surgimento foi em 1857 nos Estados Unidos, no momento que houve a utilização do sistema privado de telégrafos da companhia Estrada de Ferro Penn, com um gerenciamento de pessoal à distância. No entanto, a paternidade do conceito de teletrabalho é concedida a Jack Nilles, físico e diretor da NASA em 1970.

Se atribui a Jack Nilles o termo de “pai do teletrabalho”, pois além de seus trabalhos com a Agência Espacial Americana em 1970 orientaram também diversas pesquisas buscando melhorias pra a vida do trabalhador daquela época, definiu a denominação “telecommuting” (NILLES, 1997).

Mesmo com o avanço tecnológico, que permitiu às entidades transformação no modelo de trabalho à distância, um problema de ordem cultural, gera grande impasse nessa decisão, muitos supervisores se baseiam na filosofia de comando e controle, onde deveriam focar na entrega de resultados (CARNEIRO, 2020, p.21).

Segundo Silva (2017), a tecnologia contribuiu para o avanço dessa modalidade nas organizações, facilitando a comunicação e a infraestrutura. Através de recursos de vídeos e conferências é possível ser realizada uma reunião remotamente, não sendo necessário a administração presencial.

A SOBRATT (2018) - Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades em parceria com a SAP-CRH (2018) - Consultoria em Recursos Humanos constatou que apesar do avanço do home office nos últimos anos ainda apontam um expressivo número de entidades que não utilizam esse modelo em suas equipes sendo, 40% das organizações que participaram da pesquisa não consideravam a prática de home office e 15% estavam assegurando se o desenvolvimento da implantação ocorreria de forma viável, isto se aplica também em médias e pequenas empresas.

2.2 CONCEITOS DE HOME OFFICE- TELETRABALHO

Para Mello (1999), o teletrabalho se resume à todas as formas de trabalho realizado à distância, ou seja, fora do ambiente físico das empresas, com a utilização da tecnologia da informação e da comunicação (TICs).

Segundo Trondoli (2020), home office é o nome dado a qualquer trabalho realizado por empresários, autônomos, profissionais liberais entre outros, dentro do ambiente doméstico. Já o teletrabalho, se dá ao trabalho que é desenvolvido fora da empresa, com o auxílio da tecnologia da informação ou comunicação, podendo ser realizado em qualquer ambiente

De acordo com Silva (2020), o home Office é uma expressão inglesa que significa “escritório em casa”, este método de trabalho era normalmente utilizado por freelancers, mas atualmente, muitas empresas aderiram a este sistema de trabalho quando os funcionários não necessitam ou não podem trabalhar no escritório.

O home office é uma forma de inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essa modalidade facilita a execução das atividades desses profissionais, e melhora sua qualidade de vida, principalmente para os que enfrentam dificuldades de locomoção e não terão que sofrer com o deslocamento de casa até o trabalho (MELLO, 2011).

2.3 LEGISLAÇÃO SOBRE HOME OFFICE – TELETRABALHO

Recentemente foi criada a lei N °13.467, contendo no art. 75, especificações sobre o teletrabalho, tal lei delimita o momento em que se constitui o teletrabalho, além de expor a necessidade de empregador e empregado firmarem um contrato com suas devidas responsabilidades.

Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação que por sua natureza, não se constituam como trabalho externo (LEI 13.467, 2017).

As empresas precisarão ficar atentas às novas regras trabalhistas para o teletrabalho, caso não queiram ser penalizadas com reclamações e fiscalizações. Nesta nova reforma trabalhista o empregado não tem controle de sua jornada de trabalho, por isso, perde o direito às horas extras. No entanto, pode existir um acordo entre empregador e empregado referente à jornada e as horas extras. Mesmo sendo um trabalho realizado em casa, o empregado não perde o direito de férias, 13º salário, aviso prévio, e as verbas trabalhistas. O responsável pelas despesas que ocorrem no home office, como por exemplo, a compra, manutenção e fornecimento de equipamentos para realização do trabalho, ainda não está especificado na nova lei, porém, precisa estar mencionada no contrato de trabalho (CANZI, 2020).

De acordo com a Lei nº 13.467, de 2017 no art. 75, não há regra específica que responsabilize à empregadora o fornecimento de equipamentos e a assumir com os custos da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços remotos, podendo ser feita uma negociação entre a empregadora e o empregado por meio de um contrato.

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.

Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado.

2.4 MEIO AMBIENTE LABORAL E SAÚDE DO TRABALHADOR

Segundo Andrade e Rafalski (2015), o trabalho em domicílio permite que os colaboradores estejam fisicamente distanciados da organização e continuem sendo subordinados e respondendo hierarquicamente aos seus superiores, seguindo as orientações e ordens da empresa, como se estivesse pessoalmente no ambiente laboral, sem distinção legal do trabalho considerado formal.

Desenvolver liderança é colocar foco em resultados e não no processo, partindo por essa ótica, colaboradores que estão servindo a empresa à distância não se diferenciam daqueles presentes no espaço físico de uma empresa. Gestores que possuem boa comunicação de forma geral são pontuais em suas abordagens tornando-se profissionais de sucesso (AMIGONI e GURVIS, 2009).

Mesmo estando em home office, os empregados devem ser conduzidos pelos empregadores quanto ao cumprimento das normas de segurança e saúde garantindo seu bem-estar. O trabalho precisa ser organizado para uma melhor produtividade, aspecto que diz respeito à ergonomia (KOHS, 2016).

A ergonomia tem como objetivo, adaptar o ambiente de trabalho ao colaborador gerando bem-estar e colaborando com a sua produtividade. As doenças mais comuns no ambiente de trabalho ocorrem devido as pessoas realizarem esforços repetitivos, trabalharem em pé por muito tempo, carregarem pesos, terem má postura, entre outros riscos ergonômicos, o que acaba afetando a saúde física e

mental, provando insatisfação, infelicidade e baixa produtividade (BARROS, 2020).

2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA EMPRESA, COLABORADOR E SOCIEDADE

Mann, Varey e Button (2000), destacam as principais vantagens que o teletrabalho oferece para os funcionários nos quesitos pessoal e profissional, respeitando a respectiva ordem das mais citadas, estão; menor necessidade de deslocamento, ampla liberdade e flexibilidade, ambiente de trabalho mais confortável e com menos distrações, menor custo, liberdade com vestimenta, distância de jogos de poder comumente presente em empresas e tranquilidade para cumprir os afazeres domésticos.

Segundo Tietze (2005), alguns aspectos negativos podem ser percebidos pelos funcionários que trabalham em casa sendo estes: controle excessivo por parte do empregador, diminuição na criatividade ao elaborar tarefas e horários de trabalho excedente quando comparado ao convencional.

Para Mendonça (2010), o home office oferece algumas vantagens para as empresas, como por exemplo, a redução de gastos com locação e manutenção e a diminuição do absenteísmo, porém, existem as desvantagens, como a falta de controle presencial dos colaboradores e a descaracterização da unidade da empresa. Os trabalhadores têm a vantagem de não precisarem se deslocar até o ambiente de trabalho, a oportunidade de controlar seu tempo e ficar mais próximo da família, no entanto, provoca o isolamento profissional e social, possibilita conflitos no ambiente familiar e descaracteriza o profissionalismo do trabalhador.

O teletrabalhador tem a vantagem de economizar seu tempo o qual gastava com o deslocamento até o trabalho, não se estressa com congestionamentos e não sofre com a poluição nos tráfegos de trânsitos. Isto resulta no aumento da sua produtividade e diminui os gastos com transporte, alimentação e vestuário. Porém o home office pode causar isolamento social ao teletrabalhador, devido ao afastamento físico dos demais membros do trabalho. A falta de relação no trabalho pode impedir o crescimento profissional e promoções. Para as empresas o teletrabalho diminui os custos de infraestrutura, reduz espaços de escritórios e estacionamentos. No entanto, esta modalidade de trabalho é dependente da tecnologia, o que coloca em risco a segurança da empresa, pois pessoas não autorizadas podem ter acesso ao sistema informático, e aos dados empresariais e mercantis. O teletrabalho em questão ajuda a diminuir os congestionamentos, o consumo de combustível, reduz a poluição e contaminação do meio ambiente e consequentemente melhora a qualidade do ar para toda a sociedade (RODRIGUES, 2011).

Segundo Silva (2017), as vantagens que o teletrabalho proporciona para a sociedade envolve a geração de novas oportunidades de emprego, a redução do trânsito e consequentemente da poluição e do consumo de energia, também promove a inclusão de pessoas que têm dificuldades para se deslocarem até o trabalho. As desvantagens podem incluir o risco de ocorrer exploração de mulheres, crianças, pessoas com deficiência e grupos minoritários etnicamente, ou seja, aqueles trabalhadores mais vulneráveis e o enfraquecimento da ideia de sociedade e do contato grupal e diretos (cara a cara), devido a possibilidade de se conectarem virtualmente.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste trabalho o método de pesquisa utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Segundo Barros e Lehfel'd (2004) a pesquisa bibliográfica deve acontecer quando existe a intenção de resolver um problema ou adquirir conhecimentos extraíndo informações de diversas fontes, ao

produzir uma pesquisa bibliográfica, é essencial o pesquisador levantar os temas e abordagens já pesquisadas por outros estudiosos, assimilando os conceitos e aproveitando o conteúdo que for mais interessante de materiais anteriormente, publicados.

No meio acadêmico, a pesquisa bibliográfica garante ao estudante uma postura científica quanto a elaboração de pesquisas.

Nesse sentido é relevante levantar e selecionar conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras, internet, videotecas etc. (BARROS e LEHFELD, 2004, p.70).

Também é exploratória, pois segundo Marconi e Lakatos (2010), esse tipo de pesquisa tem o objetivo de formular questões ou problemas, com a finalidade de desenvolver hipóteses, aumentar o conhecimento do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para que no futuro quando for realizada uma pesquisa, ela seja mais precisa, ou modificar e clarificar os conceitos.

Trata-se também de uma pesquisa quantitativa, segundo Santos (2000), a pesquisa quantitativa é aquela em que é essencial recolher e analisar de forma quantificada os dados gerando então resultados automáticos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma das atividades desenvolvidas durante a elaboração do trabalho foi a aplicação de um questionário desenvolvido no Google Forms, no qual os interessados tinham acesso por meio de um link, tendo como objetivo verificar a satisfação dos teletrabalhadores quanto à execução da modalidade home office e identificar se os mesmos tem interesse de continuar trabalhando em casa depois que passar a pandemia Covid-19. O questionário foi aplicado para 53 pessoas, sendo que a maioria é do gênero feminino, correspondendo a um total de 58,5% e o restante do gênero masculino 41,5%. A faixa etária dos interessados se mostrou mista, porém o maior número possui até 29 anos, representando um percentual de 34%. Vale destacar que 49,1% dessas pessoas realizam o trabalho à distância em tempo integral representando uma maioria.

Gráfico 1 - Setor de ocupação atual

Fonte: Autores (2020)

Quando questionados, em relação em qual setor se encontra sua ocupação atual, 26,4% responderam tecnologia e 24,5% responderam serviço e comércio.

Profissionais da área de tecnologia da informação sendo estes: programadores, desenvolvedores de software e aplicativos, possuem maiores chances de trabalhar no modelo home office tendo em vista que estes colaboradores lidam com projetos individuais o que propicia o distanciamento (MAGRO, 2012).

Gráfico 2 - Tempo que exerce trabalho a distância

Fonte: Autores (2020)

Questionados sobre quanto tempo realizam atividades a distância, 83% responderam a menos de 1 ano, contrapondo a 7,5% que responderam de 1 a 3 anos. Segundo a PNDA (2020), Covid 19 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (2020) em maio o teletrabalho foi exercido por 13,3% das pessoas ocupadas no Brasil, o que corresponde a 8,7 milhões de colaboradores.

Gráfico 3 - Satisfação com a modalidade home office

Fonte: Autores (2020)

Quando questionados ao grau de satisfação com a modalidade de trabalho home office, 81,1% responderam satisfeitos com modelo teletrabalho e 17,0% responderam insatisfeitos com o trabalho home office.

Em um estudo realizado pela startup de recursos humanos PIN PEOPLE (2020), plataforma de experiências de colaboradores, onde 120 mil funcionários de 85 empresas em 14 países incluindo Brasil participaram de um questionário, REMOTE WORK EXPERIENCE no qual apontou o grau de satisfação dos profissionais em home office, 89% responderam que se sentiram confortáveis com a rotina de trabalho de trabalho remoto.

Gráfico 4 - Interesse na continuidade do home office pós pandemia

Fonte: Autores (2020)

Perguntados sobre a existência de interesse de que o home office se torne uma prática efetiva dentro das organizações, depois que passar a pandemia Covid-19, 59,6% dos teletrabalhadores afirmaram que tem interesse, 17,3% declararam não ter nenhum interesse e 23,1% disseram não ter uma certeza ainda sobre o seu interesse, utilizando como resposta a alternativa “talvez”. Isso converge com a pesquisa na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) (2020) da USP, onde 70% dos brasileiros gostariam de continuar trabalhando em casa, 19% afirmaram que não gostariam de permanecer no home office e 11% disseram ser indiferentes (JORNALUSP, 2020).

5. CONCLUSÃO

Considerando os dados obtidos com a pesquisa e a aplicação do questionário, podemos notar que devido ao isolamento social provocado pela pandemia Covid-19, as empresas, principalmente, as do setor de tecnologia, tiveram que em pouco tempo, aderir ao modelo home office, sendo um grande desafio para elas e seus colaboradores. Concluímos também, que a maioria dos trabalhadores, mesmo estando a menos de um ano realizando suas atividades em home office, eles estão muito satisfeitos com essa nova modalidade.

Com a pesquisa foi possível verificar que o home office traz alguns aspectos negativos, mas também traz vários benefícios; as empresas podem reduzir custos, aumentar a produtividade e otimizar o tempo. Os teletrabalhadores podem administrar seu tempo, pois, têm a liberdade de escolher o melhor horário para realizar suas atividades, aumentar sua produtividade, obtendo sua satisfação profissional, melhorar sua qualidade de vida, entre outros benefícios. A sociedade pode ter novas oportunidades de empregos, uma melhoria na qualidade do ar, devido a redução do tráfego e consequentemente uma diminuição da poluição.

Utilizando os dados obtidos com o questionário, constatamos que há uma grande satisfação por parte dos teletrabalhadores, quanto ao exercício da modalidade home office, os mesmos têm o interesse de continuarem exercendo seu trabalho em domicílio e deseja que esse modelo se consolide como uma prática efetiva dentro das organizações mesmo depois que a pandemia passar.

REFERÊNCIAS

- ABREU, Erico Verissimo Xavier De. A adoção do teletrabalho: uma análise da aceitação do uso do trabalho a distância com jovens trabalhadores. Belo Horizonte, 2016. Dissertação (mestrado) – **Universidade FUMEC**. Faculdade de Ciências Empresariais.
- AMIGONI, M.; GURVIS, S. **Managing the Telecommuting Employee: Set Goals, Monitor Progress, and Maximize Profit and Productivity**. Kindle ebook Avon, Massachusetts: Adams Business, 2009.
- ANDRADE, Alexsandro Luiz De; RAFALSKI, Julia Carolina. Home-office; aspectos exploratórios do trabalho a partir de casa. **Revista Temas de Psicologia**, Vol. 23, nº 2. Ribeirão Preto. Junho 2015. ISSN: 1413-389X.
- ANDRADE, Maria Margarida. **Introdução à metodologia de trabalho científico**. São Paulo: Atlas, 2010.
- BARRO, Aidil Jesus da Silveira, LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de Metodologia científica**. São Paulo: Pearson Pratices, 2004.
- BARROS, Leonardo. **Confira dicas de ergonomia e cuide da saúde durante o home office**. Disponível em: <https://blog.tangerino.com.br/ergonomia-saude-home-office/> Acesso em: 01/11/2020.
- BOTELHO, Isabela de Arruda. **Estudo realizado pela startup de RH Pin People**. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2020/07/89-dos-profissionais-se-sentem-comfortaveis-com-rotina-do-home-office.html>. Acesso em 25/10/2020.
- CAMPOS, Ana, Cristina. **Estudo teve por base PNAD Covid-19 do IBGE** .Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/em-maio-133-das-pessoas-ocupadas-exerceram-teletrabalho>>. Acesso em 25/10/2020.
- CANZI, Bianca. **O Home Office e a modernização das Leis Trabalhistas**. 2020. Disponível em

<http://www.sobratt.org.br/index.php/06012020-o-home-office-e-a-modernizacao-das-leis-trabalhistas/> Acesso em: 01/11/2020.

CARNEIRO, CLÉO. A vez do home office. **Revista CRA Adm Pro**. Edição 393. Ano 43. p. 21. Março/Abril 2020.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

GASPARINI, Maurício. **Home office não é teletrabalho e isso muda regra de hora extra**. Você S/A. Julho de 2020. Disponível em <https://vocesa.abril.com.br/voce-rh/home-office-nao-e-teletrabalho-e-isso-muda-regra-de-hora-extra/> Acesso em: 01/10/2020.

JORNALUSP. **Estudo mostra 70% das pessoas gostariam de continuar no home office**. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/estudo-mostra-70-das-pessoas-gostariam-de-continuar-no-home-office/> Acesso em 08/11/2020.

KOHS, Renata Celian de Martin. **Home Office - Ergonomia não é só uma questão de mobiliário e postura**. Disponível em <https://www.linkedin.com/pulse/home-office-aten%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-nr17-ergonomia-renata-celian-de-martin-kohs> Acesso em: 01/11/2020.

MAGER, Gabriela Botelho, MERINO, Eugenio. A contribuição da ergonomia no design de home offices. Santa Catarina, 2012. **Universidade Federal de Santa Catarina**.

MAGRO, André. **As áreas que mais contratam em esquema de home office**. Disponível em: <https://exame.com/carreira/as-areas-que-mais-contratam-em-esquemade-home-office/>. Acesso em 25/10/2020.

MANN, S.; VAREY, R.; BUTTON, W. An exploration of the emotional impact of teleworking via computer-mediated communication. **Journal of Managerial Psychology**, v.15, n.7, 2000.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MELLO, Alvaro Augusto Araujo. O uso do Teletrabalho nas empresas de Call Center e Contact Center multiclientes atuantes no Brasil: Estudo para identificar as forças propulsoras, restritivas e contribuições reconhecidas. São Paulo, 2011. Tese de doutorado apresentada à **Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade** da Universidade de São Paulo.

MELLO, Álvaro. **Teletrabalho (telework): O trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora**. São Paulo: Qualitymark, 1999.

MENDONÇA, Marcelo. A inclusão dos “home-offices” no setor residencial no município de São Paulo / Marcelo Mendonça. — São Paulo, 2010. **Tese Doutorado – Área de Concentração: Tecnologia da Arquitetura** — FAUUSP.

SANTOS, Viviane Mishima dos; STICCA, Mariana Greghi e ZERBINI, Thaís. **Teletrabalho e a Pandemia da Covid-2019: Um Guia para Organizações e Profissionais**. Ribeirão Preto, 2020.

MS. Ministério Da Saúde. **Coronavírus COVID-19**. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca> Acesso em: 29/10/2020.

NILLES, Jack M. **Fazendo o teletrabalho uma realidade: um guia para telegerentes e teletrabalhadores**. São Paulo: Futura, 1997.

NOGUEIRA, A. J. F. M. **Teoria geral da administração para o século XXI**. São Paulo: Ática, 2007.

OLIVEIRA JÚNIOR, Jessé de Souza. Teletrabalho: Vantagens e Desvantagens para Indivíduos, Organizações e Sociedade. **Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto**. Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2013. 56 p. Trabalho de conclusão de curso (MBA Gestão Estratégica a Distância).

RIFIKIN, J. **O fim do emprego**: O declínio nos níveis de emprego e a redução da força global de trabalho. São Paulo: Pearson Education, 2004.

RODRIGUES, A. C. B. Teletrabalho: a tecnologia transformando as relações de trabalho. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e Seguridade Social) – **Universidade de São Paulo**, São Paulo, 2011.

SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: **a construção do conhecimento**. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2000.

SILVA, Enéias Viegas da. **O que é Home Office e algumas considerações**. 2020. Disponível em: <https://www.tce.mt.gov.br/artigo/show/id/419/autor/13> Acesso em: 02/11/2020.

SILVA, Nathália Eugênia Nascimento e. Teletrabalho: Um Instituto Promissor ao Desenvolvimento Econômico ou Uma Ferramenta Propícia Para a Exclusão do Trabalhador na Sociedade Contemporânea. Monografia (Bacharel em Direito) – **Universidade Federal de Uberlândia** – UFU. Uberlândia, 2017.

SILVA, Regiani Salvático Pereira da. A Carreira de Profissionais de TI em Sistema Home-Office. Dissertação (Mestrado em Administração) – **Pontifícia Universidade Católica de São Paulo** – PUC-SP, São Paulo, 2017.

SOBRATT. **Pesquisa Home office Brasil 2018**. Disponível em <http://www.sobratt.org.br/site2015/wp-content/uploads/2018/12/PESQUISA-SAP-REDUZIDA.pdf> Acesso em: 16/09/2020.

TIETZE, S. Discourse as strategic coping resource: managing the interface between "home" and "work". **Journal of Organization change management**, v.18, n.1, p.48-62, 2005.

TRONDOLI, Guilherme Nogueira. **Home Office X Teletrabalho**: O novo normal nas relações de trabalho e a diferença entre os conceitos. 2020. Disponível em: <https://guilherment.jusbrasil.com.br/artigos/853887688/home-office-x-teletrabalho> Acesso em 02/11/2020.